

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

SANTANA, M. A. de; OLIVEIRA, V. H. de. A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos de 1947: do entusiasmo à desidratação. Educ. Form., [S. l.], v. 10, p. e15405, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e15405. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/15405>.

Revisado por:

Alexsandro Macedo Saraiva

Faculdade de Educação de Crateús, Crateús, CE, Brasil

Miria Izabel Campos

Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, Brasil

Alexandra Lima da Silva

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

SARAIVA, Alexandro Macedo; CAMPOS, Miria Izabel, SILVA, Alexandra Lima da. Relatório de revisão por pares para: A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos de 1947: do entusiasmo à desidratação. Educação & Formação. 2025, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.16777021 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/16777021>.

PARECER

Parecerista: Alexsandro Macedo Saraiva

Data de retorno da revisão: 27/04/2025

Recomendação: Aceitar

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo está bem escrito, apresentando o tema, objetivo e referencial teórico-metodológico. Todavia, não menciona a fonte de dados da pesquisa (bibliográfica? documental?), nem apresenta uma conclusão que sinalize o processo reflexivo mencionado no objetivo.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O texto apresenta ótima consistência interna, com um referencial teórico diversificado e relevante para a discussão do tema, e em consonância aos objetivos do estudo. Resultados apresentados de modo consistente e congruentes com a metodologia proposta (operação historiográfica de Michel de Certeau ([1975]/2020)), com satisfatória organização cronológica dos fatos.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título se adequa ao teor do texto produzido, entretanto cabe acrescentar mais informações que sinalizem melhor o recorte de pesquisa.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O texto traz um delineamento histórico muito interessante em que, a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental, discorreu sobre a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) que se desenvolveu inicialmente em 1947, em São Paulo, sob a coordenação do educador cearense Lourenço Filho, e se expandiu pelos demais estados brasileiros, vigorando até o ano de 1963. Destacamos a excelente articulação entre a CEAA, o processo de industrialização no Brasil, o êxodo rural e a periferização dos centros urbanos, o movimento modernista brasileiro, os pioneiros da educação e a construção de uma identidade nacional brasileira em contraposição às influências europeias no estilo de vida do país na primeira metade do século XX, trazendo uma problematização muito importante dos processos socioeconômicos envolvidos. No aspecto analítico, o texto apresentou uma articulação muito interessante entre as fontes da pesquisa e o tema abordado, destacando a pluralidade de agentes sociais envolvidos no processo de construção e desenvolvimento da CEAA.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

O texto argumenta de modo consistente e didático a discussão sobre o tema abordado, com coerência no concatenamento nas ideias apresentadas e boa fluidez e coesão textual, com poucas sugestões de revisão de conteúdo, proporcionado ao leitor uma leitura fluida, com clareza na abordagem do tema. Entretanto, a criação de subtópicos no desenvolvimento do texto traria um melhor mapeamento dos principais eventos abordados, tornando a leitura mais agradável.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Texto de grande relevância acadêmica na área de Educação, uma vez que historiciza o processo de construção da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, apontando reflexões importantes sobre o entrelaçamento das questões educacionais com o projeto político de modernização do Brasil na primeira metade do século XX.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Sim. A análise histórica da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (1947-1963) levando-se em conta o contexto político, econômico e cultural em que foi instituída no Brasil, sob a perspectiva metodológica de Michel de Certeau (1975), confere originalidade ao trabalho.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

Baseado nas considerações supramencionadas, considero que o trabalho traz uma discussão muito pertinente no campo educacional, uma vez que historiciza o processo de construção da Educação de Jovens a Adultos no Brasil, apontando reflexões importantes sobre o tema, possibilitando assim à revista uma grande diversidade e amplitude, à nível nacional, de divulgação de trabalhos científicos.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

O texto se adequa ao padrão de uma escrita acadêmica, sem a necessidade de uma revisão de língua portuguesa, pois não foram encontrados erros ortográficos, gramaticais e de concordância relevantes.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Sim. Sem necessidade de correções.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Sim. Sem necessidade de correções.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

Considerando todas as observações acima elencadas, dou parecer favorável à publicação do artigo na Revista Educação & Formação, desde que todas as correções sugeridas pelo avaliador sejam realizadas, de modo que o texto atinja a qualidade requerida por esta Revista.

Parecerista: Miria Izabel Campos

Data de retorno da revisão: 18/05/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

Boa consistência. O resumo apresentado contempla objetivo, referencial teórico. Senti falta de resultados. Entendemos que deveriam ser incluídos alguns, os quais são registrados nas Considerações finais.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Boa consistência interna. A construção do texto demonstra uma relação bem estabelecida com os objetivos propostos, metodologia e referenciais escolhidos para as análises.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Título consistente com a proposta do artigo, sendo relatado no texto o conhecimento relativo à "Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), instituída em 1947", de maneira densa e robusta.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

Boa qualidade do conhecimento educacional expresso no texto. Foi possível verificarmos evidência de pesquisa consistente, sendo apresentadas provas das afirmações. Também constam boas análises, a partir de diálogos com o referencial teórico elencado e conclusões importantes e significativas para a história que se pretendeu trazer à luz.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

O artigo apresenta coerência textual, com escrita harmoniosa, instigante, que convida à leitura. As argumentações são pertinentes, propiciando elucidações que vão ao encontro da proposta do trabalho de analisar e refletir o fenômeno "Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos" na História da Educação.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Compreendemos que o artigo reúne atributos suficientes para se constituir em um trabalho de relevância acadêmica e científica para a área da Educação, com especial singularidade, para a História da Educação.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Avaliamos o artigo como original, trazendo dimensões de peso para o entendimento de momento histórico de grandes transformações mundiais e em nosso país, tendo como tema central a educação da população. Nessa perspectiva, evidenciamos as contribuições advindas do estudo para acrescentar às muitas constatações e reflexões acerca de problemas pelos quais passava a nossa sociedade naqueles anos. É mister aludirmos à crítica bem construída feita à forma discriminatória com que o adulto analfabeto era percebido e apresentado pelo governo em suas publicidades.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

Assimilamos que o trabalho reúne atributos suficientes para publicação na Revista Educação & Formação, indo ao encontro de sua "missão de promover o intercâmbio e os debates no campo educacional nacional e internacional na área da Educação". Percebemos que o texto submetido se apresenta bem estruturado, escrita fluente e cuidada, traz importantes constatações históricas que poderão contribuir com conhecimentos pertinentes para a formação de leitoras e leitores da referida revista.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Texto bem escrito, com rigor e respeito à norma da língua portuguesa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Indicamos alguns poucos ajustes, por inadequações de normas, todos muito fáceis de serem sanados. Para estes ajustes, enviamos o texto com destaques e comentários.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Percebemos boa escolha de autoras e autores para a construção do trabalho, bem como reflexões e análises apresentadas.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

Aprovamos o artigo para publicação, desde que feitas as revisões indicadas no próprio texto enviado. Quanto à justificativa para tal decisão, acreditamos que tudo que foi apontado nos diferentes itens da avaliação já respondem e justificam a decisão.

Parecerista: Alexandra Lima da Silva

Data de retorno da revisão: 12/05/2025

Recomendação: Aceitar

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo está adequado.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e\ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O trabalho apresenta consistência e coerência.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Título pertinente.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O artigo procura analisar e refletir sobre a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), instituída em 1947, que foi a primeira iniciativa oficial em termos de educação popular, levando-se em conta o contexto político, econômico e cultural em que foi instituída. A medida tinha como objetivo atingir todo o território nacional, utilizando do rádio como meio difusor e veículo de comunicação de massa para ampliar, significativamente, o número de matrículas no ensino formal do país e extinguir o analfabetismo adulto. Elencamos neste estudo as características principais, os pontos positivos e os vícios que determinaram a extinção da CEAA, em 1963. Quanto ao método, utilizamos a noção de operação historiográfica de Michel de Certeau ([1975]/2020), que consiste na rearticulação de vestígios do passado no tempo presente para a compreensão dos fatos.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Apresenta argumentação fundamentada.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Possui relevância.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Possui originalidade.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

É pertinente.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Bem redigido.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Segue as normas.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Apresenta correspondência entre os autores.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

O artigo apresenta relevância e contribuição para o campo.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.